

SISTEM PENDIDIKAN IRAN DAN IRAK

Muftahwais¹, Komarudin Sassi²

muftawaisw@gmail.com¹, sassikomarudin@yahoo.com²

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

ABSTRAK

Sistem pendidikan di Irak dan Iran memiliki karakteristik yang berbeda sekaligus kesamaan, yang mencerminkan sejarah, budaya, dan dinamika politik kedua negara. Di Irak, sistem pendidikan telah mengalami perubahan besar sejak era Saddam Hussein, ketika pendidikan sempat menjadi prioritas utama, namun kemudian mengalami kemunduran akibat konflik, sanksi internasional, dan ketidakstabilan politik. Saat ini, reformasi pendidikan tengah diupayakan dengan fokus pada rekonstruksi infrastruktur, perbaikan kurikulum, serta peningkatan akses pendidikan dasar. Pendidikan tinggi di Irak juga sedang dalam tahap revitalisasi, meskipun tantangan keamanan dan ekonomi masih menghambat perkembangan. Sementara itu, sistem pendidikan di Iran lebih stabil dan terorganisir, meskipun tetap dipengaruhi oleh dampak revolusi dan sanksi internasional. Pasca Revolusi Islam 1979, Iran menerapkan reformasi pendidikan yang signifikan, dengan penekanan pada nilai-nilai keagamaan dan nasionalisme. Pendidikan di Iran diwajibkan hingga tingkat menengah, dan sistem pendidikan tinggi di negara ini telah berkembang pesat, dengan universitas-universitas yang diakui secara global. Namun, sanksi ekonomi serta keterbatasan kebebasan akademik masih menjadi kendala utama bagi kemajuan yang lebih lanjut. Kedua negara terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan untuk mempersiapkan generasi baru yang kompetitif di tingkat internasional, meski dihadapkan pada tantangan politik dan ekonomi yang berbeda.

Kata Kunci: Sistem Pendidikan, Kurikulum, Iran, Irak.

ABSTRACT

The education systems in Iraq and Iran have both different and similar characteristics, reflecting the history, culture and political dynamics of both countries. In Iraq, the education system has undergone major changes since the Saddam Hussein era, when education was a top priority, but then experienced setbacks due to conflict, international sanctions and political instability. Currently, education reform is being pursued with a focus on infrastructure reconstruction, improving the curriculum, and increasing access to basic education. Higher education in Iraq is also in the process of revitalization, although security and economic challenges still hamper development. Meanwhile, the education system in Iran is more stable and organized, although it is still affected by the impact of the revolution and international sanctions. After the 1979 Islamic Revolution, Iran implemented significant educational reforms, with an emphasis on religious values and nationalism. Education in Iran is compulsory to secondary level, and the country's higher education system has developed rapidly, with globally recognized universities. However, economic sanctions and limitations on academic freedom remain major obstacles to further progress. Both countries continue to strive to improve the quality of education to prepare a new generation that is competitive at the international level, even though they are faced with different political and economic challenges.

Keywords: Education System, Curriculum, Iran, Irak.

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di Irak dan Iran mencerminkan perkembangan sejarah, sosial, dan politik yang unik bagi kedua negara tersebut (Fuady, 2016) (Aimah, 2019). Irak, dengan sejarah panjang peradaban Mesopotamia dan peran pentingnya dalam perkembangan intelektual di dunia Islam, telah mengalami transformasi signifikan dalam sistem pendidikannya (Anmar, 2018). Pada era modern, pendidikan di Irak pernah menjadi salah satu yang terbaik di Timur Tengah, terutama selama masa pemerintahan Saddam Hussein,

di mana pemerintah sangat berkomitmen dalam memperluas akses pendidikan dan menyediakan fasilitas yang memadai (Winanda, 2015). Namun, perang, sanksi internasional, dan ketidakstabilan politik yang terjadi setelah invasi tahun 2003 menyebabkan runtuhnya banyak elemen penting dari sistem pendidikan di negara tersebut, membuatnya tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga (Luga, 2023).

Sebaliknya, Iran, negara dengan sejarah yang kaya dan tradisi intelektual yang kuat, juga memiliki sistem pendidikan yang terus berkembang meskipun menghadapi tantangan politik dan ekonomi (Fuady, 2016). Setelah Revolusi Islam 1979, Iran mengalami perubahan besar dalam sistem pendidikan, dengan fokus pada penguatan nilai-nilai Islam dan nasionalisme, dengan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan kebangsaan (Fuady, 2016) (Komarudin Sassi, 2021). Pendidikan di Iran bersifat wajib hingga tingkat menengah, dan negara ini memiliki sistem pendidikan tinggi yang kuat, didukung oleh universitas-universitas terkemuka yang diakui di tingkat internasional. Meskipun demikian, Iran juga menghadapi berbagai hambatan seperti sanksi internasional yang mempengaruhi perekonomiannya, dan pembatasan kebebasan akademik yang menghalangi perkembangan inovasi di bidang penelitian dan teknologi (Fuady, 2016).

Perbedaan mendasar dalam sistem pendidikan di kedua negara terletak pada latar belakang politik dan stabilitas yang memengaruhi kebijakan pendidikan. Di Irak, pendidikan sering kali menjadi korban dari ketidakstabilan politik dan ekonomi, dengan sekolah-sekolah dan universitas yang hancur akibat konflik berkepanjangan (Nugraheni, 2021). Meskipun ada upaya untuk memperbaiki kondisi ini, proses rekonstruksi sistem pendidikan berjalan lambat dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri (Shakir Muhammad Usman, 2022). Di sisi lain, meskipun Iran juga menghadapi tantangan akibat sanksi ekonomi dan dinamika politik, stabilitas internalnya telah memungkinkan negara ini untuk membangun infrastruktur pendidikan yang lebih kokoh dan berkelanjutan (Wahab Syakharani et al., 2022).

Dari beberapa paparan di atas disimpulkan bahwa, meskipun kondisi kedua negara berbeda, baik Irak maupun Iran menyadari pentingnya pendidikan sebagai alat untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terus dilakukan, dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang mampu bersaing di panggung global. Di Irak, reformasi pendidikan difokuskan pada rekonstruksi infrastruktur fisik dan kurikulum, sementara Iran terus memperluas akses pendidikan serta mendorong inovasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, keduanya harus mengatasi berbagai tantangan yang ada, termasuk ketidakstabilan politik, sanksi ekonomi, dan kurangnya kebebasan akademik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library research merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk menggali informasi mendalam mengenai sistem pendidikan Iran dan Irak. Melalui metode ini, peneliti dapat mengakses berbagai sumber pustaka, baik berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun sumber digital lainnya. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh data primer dan sekunder yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

Tahapan yang umumnya dilakukan adalah peneliti perlu merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik terkait dengan sistem pendidikan Iran dan Irak. Misalnya, peneliti dapat meneliti pengaruh revolusi Islam terhadap kurikulum pendidikan di kedua negara, perbandingan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, atau peran

teknologi dalam pembelajaran. Setelah merumuskan masalah penelitian, peneliti perlu melakukan pencarian literatur yang relevan. Pencarian dapat dilakukan melalui berbagai database jurnal, katalog perpustakaan, dan mesin pencari seperti Google Scholar. Kata kunci yang relevan. Analisis data: Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber, peneliti perlu menganalisis data secara sistematis. Tahap akhir dari library research adalah penulisan laporan penelitian. Laporan penelitian harus disusun secara sistematis dan jelas, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, hingga pembahasan dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem pendidikan di Iran dan Irak menghadapi tantangan kompleks yang sama dengan banyak negara berkembang lainnya, seperti terbatasnya anggaran, kurangnya tenaga pengajar berkualitas, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja (Khodamoradi, 2024). Namun, di tengah tantangan tersebut, kedua negara juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global abad ke-21 (Apa peluangnya diperjelas disertai referensi). Dengan memahami akar sejarah, konteks politik, dan dinamika sosial yang membentuk sistem pendidikan di Iran dan Irak, kita dapat mengidentifikasi peluang untuk melakukan reformasi dan inovasi. (belum terungkap peluangnya)

1. Persamaan Sistem Pendidikan di Iran dan Irak

Sistem pendidikan di Iran dan Irak memiliki sejumlah persamaan yang mencerminkan latar belakang budaya, sejarah, serta tantangan politik yang dihadapi kedua negara. Keduanya berada di kawasan yang penuh dinamika politik, sehingga pendidikan sering kali dijadikan alat untuk memperkuat identitas nasional serta ideologi negara (Dwianto & Hidayati Murtafiah, 2022) (Danisworo et al., 2013). Di Irak maupun Iran, pendidikan dasar dan menengah merupakan hak wajib bagi warga negara, dengan pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan layanan pendidikan dasar yang gratis (Gadai et al., 2022). Kedua negara juga memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam, yang kemudian tercermin dalam sistem pendidikan mereka, terutama dalam hal pengajaran agama dan moralitas yang dipadukan dalam kurikulum nasional (Afifudin, 2022).

Persamaan lain terletak pada reformasi pendidikan yang dilakukan sebagai respons terhadap perubahan politik besar. Di Iran, setelah Revolusi Islam 1979, pemerintah mereformasi sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, dan loyalitas kepada negara. Hal yang mirip terjadi di Irak pada masa Saddam Hussein, ketika sistem pendidikan direorganisasi untuk memperkuat ideologi Baathisme dan nasionalisme Arab. Dalam kedua kasus ini, pendidikan digunakan sebagai alat politik untuk menanamkan kesetiaan kepada negara dan memperkuat identitas nasional di tengah situasi geopolitik yang menantang (Winanda, 2015).

Selain itu, baik Iran maupun Irak menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur pendidikan. Irak mengalami kerusakan besar-besaran akibat perang dan konflik berkepanjangan, yang menghancurkan banyak sekolah dan universitas, sementara Iran berjuang di bawah sanksi internasional yang membatasi akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk memperluas dan memperbaiki fasilitas pendidikan (Lintang & Prakoso, 2023). Meski demikian, kedua negara berusaha memperbaiki sistem pendidikan mereka melalui rekonstruksi infrastruktur dan peningkatan akses pendidikan, meskipun laju perbaikannya berbeda karena kondisi politik dan ekonomi yang berbeda pula.

Dalam pendidikan tinggi, Irak dan Iran memiliki ambisi yang sama untuk menciptakan universitas-universitas yang kompetitif di tingkat internasional (Aimah,

2019)(Saleh, 2015). Iran memiliki universitas-universitas yang diakui secara global seperti Universitas Teheran dan Universitas Sains dan Teknologi(Sari & Prastowo, 2022). sedangkan Irak juga berupaya mengembangkan universitas-universitas seperti Universitas Baghdad yang pernah menjadi pusat pendidikan di kawasan(Anmar, 2018). Kedua negara menekankan pentingnya pendidikan tinggi dalam bidang sains, teknologi, dan teknik untuk mendukung perkembangan ekonomi dan inovasi teknologi. Namun, sanksi internasional terhadap Iran dan ketidakstabilan politik di Irak membatasi kemampuan kedua negara untuk berkembang lebih jauh di bidang ini.

Dari segi struktur pemerintahan, pendidikan di Iran dan Irak sama-sama diatur oleh pemerintah pusat(Wahab Syakharani et al., 2022)(Ardiansyah, 2019). Kurikulum nasional ditentukan oleh kementerian pendidikan masing-masing negara, dengan penekanan pada mata pelajaran wajib seperti matematika, sains, dan agama(Aimah, 2019). Dalam kedua sistem, pendidikan agama Islam menjadi bagian penting dari kurikulum, mencerminkan peran agama dalam kehidupan masyarakat di kedua negara. Selain itu, pendidikan juga diatur secara terpusat, dengan pengawasan ketat terhadap isi dan metode pengajaran, serta upaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan sesuai dengan ideologi politik dan keagamaan negara(Wahab Syakharani et al., 2022).

Terakhir, kedua negara memiliki komitmen yang sama terhadap peningkatan literasi dan partisipasi pendidikan perempuan(Heidarifar, 2023). Baik Iran maupun Irak telah melakukan upaya besar untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan perempuan(Vilardo & Bittar, 2018), meskipun terdapat hambatan budaya dan sosial yang berbeda di masing-masing negara. Di Iran, pendidikan perempuan telah berkembang pesat, dengan banyaknya perempuan yang mencapai jenjang pendidikan tinggi. Sementara di Irak, konflik berkepanjangan telah mengganggu akses pendidikan bagi perempuan di beberapa wilayah, namun pemerintah terus berupaya meningkatkan akses tersebut sebagai bagian dari rekonstruksi nasional(Dwianto & Hidayati Murtafiah, 2022). Kedua negara mengakui peran penting pendidikan dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan progresif.

Dari beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, meski sama-sama menggunakan pendidikan untuk tujuan ideologis, Iran dan Irak memiliki perbedaan mendasar dalam ideologi Negara Syiah di Iran dan Baathisme di Irak yang memengaruhi struktur sosial(Hassanpour et al., 2022). Tantangan infrastruktur pendidikan di Irak akibat perang dan sanksi di Iran juga menunjukkan perbedaan strategi pemerintah dalam menghadapi krisis pendidikan. Dalam pendidikan tinggi, Iran lebih stabil dan berhasil menciptakan universitas berstandar global, sedangkan Irak masih berjuang akibat ketidakstabilan politik. Pengawasan ketat pemerintah atas kurikulum, terutama pendidikan agama, di kedua negara mencerminkan kontrol negara yang kuat, namun dapat membatasi kebebasan akademik. Upaya peningkatan akses pendidikan perempuan di kedua negara juga merupakan langkah positif, namun memerlukan penelitian lebih lanjut tentang dampaknya terhadap perubahan sosial dan politik.

2. Perbedaan Sistem Pendidikan di Iran dan Irak

Sistem pendidikan di Iran dan Irak memiliki sejumlah perbedaan yang mencerminkan sejarah, politik, dan budaya yang unik di masing-masing negara. Salah satu perbedaan utama terletak pada latar belakang ideologis yang mempengaruhi kebijakan pendidikan. Di Iran, setelah Revolusi Islam 1979, sistem pendidikan dibentuk untuk menanamkan nilai-nilai agama Syiah dan nasionalisme Islam(Ismail et al., 2023). Sebaliknya, di Irak selama rezim Saddam Hussein, pendidikan lebih berfokus pada ideologi Baathisme, dengan penekanan pada nasionalisme Arab sekuler(Winanda, 2015). Meskipun kedua sistem pendidikan menggunakan pendidikan sebagai alat politik, Iran lebih menekankan pada

pembentukan identitas keagamaan, sementara Irak berfokus pada penguatan identitas nasional Arab sebelum invasi 2003(Luga, 2023).

Perbedaan lain yang signifikan adalah dalam hal kebijakan kurikulum. Di Iran, kurikulum pendidikan sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, di mana pendidikan agama Islam menjadi mata pelajaran wajib sejak pendidikan dasar hingga menengah(Ismail et al., 2023). Iran juga secara aktif mengintegrasikan ideologi negara ke dalam kurikulum, terutama dalam mata pelajaran sejarah, kewarganegaraan, dan agama. Di Irak, selama era Baath, pendidikan lebih terfokus pada doktrin sekuler, dengan pendidikan agama lebih terbatas meskipun tetap ada dalam kurikulum(Kusnanto Anggoro et al., 2017). Setelah jatuhnya Saddam, kurikulum Irak mengalami perubahan besar untuk mencerminkan pluralitas agama dan politik, namun tidak sekuat pengaruh agama di Iran(Afifudin, 2022).

Dari segi struktur pendidikan, Iran memiliki sistem yang lebih stabil dan terpusat dibandingkan Irak. Pemerintah Iran memiliki kontrol ketat atas lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga universitas(Ismail et al., 2023). Sistem pendidikan Iran cenderung lebih terorganisir dan terintegrasi dengan kebijakan negara yang lebih luas. Sebaliknya, sistem pendidikan di Irak sangat terganggu oleh konflik berkepanjangan. Invasi dan perang saudara yang terjadi setelah tahun 2003 telah menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur pendidikan di Irak, membuat pemerintah sulit mempertahankan kontrol penuh atas sistem pendidikan. Banyak sekolah dan universitas di Irak yang mengalami kehancuran, sementara Iran berhasil mempertahankan integritas struktural meskipun ada sanksi internasional(Puspita, 2009).

Perbedaan dalam pendidikan tinggi juga mencolok. Iran memiliki beberapa universitas yang diakui secara internasional, seperti Universitas Teheran dan Universitas Sains dan Teknologi Iran, yang terus menghasilkan penelitian ilmiah dan teknologi yang signifikan(Fuady, 2016). Iran juga memiliki tradisi pendidikan tinggi yang kuat dalam bidang sains dan teknik(Wahab Syakharani et al., 2022). Sebaliknya, Irak, meskipun pernah memiliki universitas-universitas terkemuka seperti Universitas Baghdad, mengalami penurunan drastis dalam kualitas pendidikan tinggi akibat perang dan eksodus besar-besaran akademisi setelah invasi 2003. Upaya untuk membangun kembali sektor pendidikan tinggi di Irak terus dilakukan, tetapi tantangan keamanan dan sumber daya membatasi kemajuan.

Perbedaan lainnya adalah dalam akses terhadap pendidikan perempuan. Di Iran, meskipun negara menegakkan banyak batasan sosial, pendidikan perempuan justru berkembang pesat. Banyak perempuan Iran yang mencapai tingkat pendidikan tinggi, bahkan mendominasi beberapa bidang studi di universitas(Matin-Asgari, 2024). Sebaliknya, di Irak, konflik dan ketidakstabilan politik membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang dilanda perang dan kekerasan sektarian. Meskipun ada upaya pemerintah untuk memperbaiki akses pendidikan bagi perempuan di Irak, tantangan keamanan dan norma sosial konservatif terus menjadi hambatan besar(ALKIŞ, 2024).

Dari beberapa paparan di atas disimpulkan bahwa, Sistem pendidikan di Iran dan Irak mencerminkan perbedaan yang mendalam akibat latar belakang sejarah, politik, dan ideologi masing-masing negara. Iran, dengan pengaruh kuat Revolusi Islam, telah mengarahkan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai agama Syiah dan nasionalisme Islam, sementara Irak di bawah rezim Baathisme lebih berfokus pada nasionalisme Arab yang sekuler. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh ideologi negara, baik dalam kurikulum maupun pengelolaan pendidikan. Meskipun keduanya menghadapi tantangan besar, seperti sanksi internasional di Iran dan konflik berkepanjangan di Irak, Iran berhasil mempertahankan stabilitas dalam pendidikan

tinggi dan akses bagi perempuan, sementara Irak berjuang untuk membangun kembali infrastruktur pendidikan yang rusak. Perbedaan dalam inovasi dan kebebasan akademik juga mencerminkan kondisi politik yang berbeda, di mana Iran menerapkan kontrol ketat terhadap aktivitas akademik, sementara Irak menghadapi tantangan dari ketidakstabilan keamanan.

3. Perkembangan Sistem Pendidikan Pasca Revolusi

Iran

Setelah Revolusi Islam 1979, sistem pendidikan di Iran mengalami transformasi yang signifikan, yang tidak hanya merubah kurikulum tetapi juga tujuan dan struktur pendidikan secara keseluruhan. Revolusi ini membawa perubahan ideologis yang mendalam, di mana pendidikan diarahkan untuk menciptakan generasi yang setia kepada prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai revolusioner (Fuady, 2016). Pemerintah baru yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini menghapuskan sistem pendidikan sekuler yang ada sebelumnya dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih religius, dengan menekankan pendidikan agama Islam sebagai inti dari kurikulum (El-Razy et al., 2023). Sejak saat itu, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib dari tingkat dasar hingga menengah, sementara pelajaran yang dianggap sekuler atau tidak sesuai dengan ideologi baru seringkali dihapus atau diminimalkan (Sari & Prastowo, 2022).

Dalam konteks kurikulum, perubahan yang paling mencolok adalah integrasi ajaran Islam dalam berbagai aspek pembelajaran. Kurikulum nasional dirancang untuk menciptakan kesadaran akan identitas Islam dan nasionalisme Iran. Pendidikan sejarah, kewarganegaraan, dan mata pelajaran sosial lainnya kini diramu sedemikian rupa untuk mencerminkan narasi revolusi dan nilai-nilai Islam. Selain itu, pemerintah Iran menekankan pentingnya pendidikan untuk perempuan sebagai bagian dari agenda sosial, meskipun tetap di bawah batasan tertentu. Meskipun pendidikan perempuan menjadi prioritas, pendekatan ini juga mencerminkan upaya untuk menyesuaikan peran perempuan dalam masyarakat dengan nilai-nilai Islam (Sari & Prastowo, 2022).

Sistem pendidikan tinggi juga mengalami reformasi besar setelah revolusi. Universitas-universitas yang sebelumnya memiliki orientasi sekuler berubah menjadi institusi yang lebih religius dan ideologis. Banyak universitas yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan sejumlah program studi yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi revolusi ditutup atau disesuaikan. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Iran mulai memperhatikan pentingnya penelitian dan inovasi di bidang sains dan teknologi. Hal ini terlihat dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan menciptakan universitas yang diakui secara internasional, meskipun tetap dalam kerangka nilai-nilai Islam (Fuady, 2016).

Namun, tantangan tetap ada dalam perkembangan sistem pendidikan di Iran setelah revolusi. Pengawasan ketat terhadap kebebasan akademik dan kontrol terhadap konten pendidikan sering kali menjadi hambatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kreativitas. Beberapa akademisi mengeluhkan adanya sensor dan pembatasan yang memengaruhi kualitas pendidikan, terutama di bidang humaniora dan sosial. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa pendidikan ditujukan untuk menghasilkan generasi yang berkompeten dan religius, kritik terhadap ketidakpuasan mahasiswa dan kekhawatiran mengenai kurangnya kebebasan berpendapat semakin meningkat. Dalam konteks ini, sistem pendidikan di Iran terus berupaya menyeimbangkan antara ideologi negara dan kebutuhan akan pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan global (Sari & Prastowo, 2022).

Irak

Perkembangan sistem pendidikan di Irak setelah Revolusi 2003 ditandai oleh perubahan yang signifikan, yang mencerminkan transisi dari rezim otoriter ke sebuah sistem yang lebih pluralis dan terbuka. Sebelum revolusi, sistem pendidikan Irak berfokus pada ideologi Baathisme yang menekankan nasionalisme Arab dan sering kali digunakan sebagai alat untuk memperkuat kontrol politik. Setelah kejatuhan rezim Saddam Hussein, pemerintah baru menghadapi tantangan besar dalam membangun kembali infrastruktur pendidikan yang hancur akibat perang dan konflik berkepanjangan. Dalam upaya untuk merestrukturisasi sistem pendidikan, berbagai kebijakan reformasi diperkenalkan, termasuk pengembangan kurikulum yang lebih inklusif dan penekanan pada hak asasi manusia serta pluralisme (Meditama, 2021).

Kurikulum baru yang diperkenalkan pasca-revolusi berusaha untuk menghapus pengaruh ideologis yang kuat dari pendidikan sebelumnya. Materi ajar mulai mencakup topik-topik yang lebih beragam, termasuk sejarah Irak yang lebih komprehensif, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan agama yang lebih inklusif bagi berbagai denominasi. Selain itu, terdapat upaya untuk meningkatkan kualitas pengajaran melalui pelatihan guru dan pengembangan materi ajar yang sesuai dengan standar internasional. Meski demikian, proses reformasi ini tidak berjalan mulus, karena tantangan politik dan keamanan terus mengganggu pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dalam banyak kasus, sekolah-sekolah di daerah konflik mengalami kesulitan dalam menyediakan pendidikan yang memadai bagi siswa (Afifudin, 2022).

Pendidikan tinggi di Irak juga mengalami perubahan signifikan pasca-revolusi. Sebelumnya, universitas-universitas Irak terkenal di kawasan Timur Tengah, tetapi setelah invasi, banyak akademisi terpaksa mengungsi atau memilih untuk tidak kembali, yang menyebabkan penurunan kualitas pendidikan. Meskipun demikian, pemerintah berusaha untuk mengembangkan kembali institusi pendidikan tinggi dengan menggandeng berbagai mitra internasional untuk meningkatkan akreditasi dan kualitas pendidikan. Beberapa universitas, seperti Universitas Baghdad dan Universitas Mosul, telah berusaha untuk kembali ke jalur internasional dengan mengadopsi kurikulum baru yang lebih terbuka dan memberikan perhatian lebih pada penelitian. Namun, ketidakstabilan keamanan tetap menjadi kendala besar dalam mencapai kemajuan yang diharapkan (Aimah, 2019).

Di samping itu, akses pendidikan bagi perempuan juga menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi sistem pendidikan Irak pasca-revolusi. Meskipun kondisi keamanan yang tidak stabil sering kali menghambat perempuan untuk mendapatkan pendidikan, pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan. Program-program beasiswa dan kampanye kesadaran sosial telah diluncurkan untuk mendorong perempuan agar melanjutkan pendidikan hingga jenjang tinggi. Hasilnya, terdapat peningkatan jumlah perempuan yang bersekolah, dan beberapa dari mereka berhasil mencapai tingkat pendidikan tinggi. Meskipun banyak tantangan yang masih ada, seperti norma sosial yang konservatif dan kekerasan berbasis gender, upaya ini mencerminkan harapan akan masa depan yang lebih inklusif bagi pendidikan di Irak (Afifudin, 2022).

4. Tantangan Kontemporer

Meskipun Iran dan Irak memiliki sejarah panjang dan pengaruh budaya yang berbeda, kedua negara menghadapi tantangan kontemporer yang serupa dalam bidang pendidikan. Konflik bersenjata, perubahan sosial, dan dinamika global yang terus berubah telah menciptakan tantangan kompleks yang harus diatasi oleh kedua negara. Perbedaan dalam

konteks sejarah dan politik, serta sumber daya yang tersedia, telah membentuk cara masing-masing negara merespons tantangan tersebut.

Tabel 1. Tantangan Kontemporer Sistem Pendidikan di Iran dan Irak

Tantangan Kontemporer	Iran	Irak	Keterangan
Kualitas Guru	Kurangnya guru berkualitas, terutama di daerah pedesaan.	Kurangnya guru berkualitas, terutama di daerah yang terkena dampak konflik.	Keduanya menghadapi tantangan dalam menarik dan mempertahankan guru yang berkualitas.
Relevansi Kurikulum	Kurikulum sering dianggap terlalu teoritis dan kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.	Kurikulum masih terfragmentasi dan kurang relevan dengan perkembangan global.	Kurikulum di kedua negara perlu direformasi untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja.
Pembiayaan Pendidikan	Anggaran pendidikan terbatas, terutama untuk pendidikan tinggi.	Anggaran pendidikan sangat terbatas akibat konflik dan rekonstruksi pasca perang.	Keterbatasan anggaran berdampak pada kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Pengaruh Politik	Kurikulum sering dipengaruhi oleh ideologi politik, terutama setelah revolusi Islam.	Konflik politik dan sektarianisme mempengaruhi stabilitas sistem pendidikan.	Intervensi politik dapat menghambat perkembangan pendidikan yang berkualitas.
Teknologi dalam Pendidikan	Penggunaan teknologi dalam pembelajaran masih terbatas, terutama di daerah pedesaan.	Infrastruktur teknologi pendidikan masih belum memadai, terutama di daerah yang rusak akibat perang.	Keterbatasan akses teknologi menghambat proses pembelajaran yang modern.
Egalitarianisme	Perbedaan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan.	Perbedaan akses pendidikan antara kelompok etnis dan agama, serta antara daerah yang aman dan tidak aman.	Keadilan dalam akses pendidikan menjadi tantangan besar bagi kedua negara.

Dari table di atas dijelaskan bahwa, sistem pendidikan di Iran dan Irak menghadapi sejumlah tantangan kontemporer yang kompleks dan saling terkait. Salah satu tantangan utama adalah dampak dari konflik bersenjata yang berkepanjangan. Perang dan ketidakstabilan politik telah menyebabkan kerusakan infrastruktur pendidikan, perpindahan penduduk, dan trauma psikologis pada siswa dan guru. Selain itu, pembiayaan pendidikan menjadi terbatas akibat pengalihan anggaran untuk keperluan militer dan rekonstruksi (Afifudin, 2022). Tantangan lainnya adalah kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas, terutama di bidang-bidang seperti sains, teknologi, dan matematika. Kurikulum pendidikan di kedua negara juga seringkali dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Selain itu, adanya perbedaan pandangan politik dan agama di antara berbagai kelompok masyarakat juga dapat menghambat upaya untuk mencapai konsensus dalam pengembangan kebijakan pendidikan (Riadi & Andriesgo, 2019) (Dwianto & Hidayati Murtafiah, 2022) (Rizaldi, 2022)

Di samping tantangan yang bersifat internal, sistem pendidikan di Iran dan Irak juga menghadapi tekanan dari globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap pendidikan secara drastis. Tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama yang menjadi dasar sistem pendidikan di kedua negara. Selain itu, persaingan global dalam bidang pendidikan tinggi juga mendorong kedua negara untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat internasional (Fuady, 2016) (Anmar, 2018). Terakhir, isu-isu seperti inklusivitas, kesetaraan gender, dan pendidikan bagi kelompok minoritas juga menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas (Riadi & Andriesgo, 2019) (Ardiansyah, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa, sistem pendidikan di Iran dan Irak menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan saling terkait. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Solusi yang efektif haruslah berbasis pada pemahaman yang mendalam terhadap akar masalah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Perbandingan sistem pendidikan di Iran dan Irak menunjukkan bahwa meskipun kedua negara memiliki sejarah dan budaya yang serupa, pendekatan pendidikan mereka dipengaruhi oleh ideologi politik dan kondisi sosial yang berbeda. Iran mengintegrasikan nilai-nilai agama dan nasionalisme dalam sistem pendidikannya pasca-Revolusi Islam 1979, dengan kurikulum yang menekankan pengajaran agama Islam dan keberhasilan dalam pendidikan tinggi, yang mendukung perkembangan ilmiah dan teknologi serta peningkatan partisipasi pendidikan perempuan, meskipun masih ada tantangan sosial.

Sebaliknya, Irak menghadapi tantangan serius akibat perang dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Meskipun reformasi pendidikan pasca-2003 bertujuan untuk menciptakan kurikulum yang lebih inklusif, kerusakan pada infrastruktur pendidikan dan keterbatasan akses, khususnya bagi perempuan, tetap menjadi isu utama. Upaya perbaikan pendidikan di Irak terhambat oleh tantangan keamanan dan norma sosial konservatif. Secara keseluruhan, perbandingan ini menegaskan bahwa meskipun kedua negara berambisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kemajuan yang dicapai dipengaruhi oleh konteks internal dan eksternal yang berbeda, memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, M. D. (2022). Konflik Iran dan Irak, Perang Teluk 1. Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah Dan Pengajarannya, 1(2).
- Aimah, S. (2019). Kurikulum Pendidikan Tinggi Empat Negara Indonesia, India, Irak dan Turki. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v12i2.400>
- ALKIŞ, M. (2024). 1991 KÖRFEZ SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE SİYASAL VE TOPLUMSAL ELİTLERİN IRAK DIŞ POLİTİKASI ÜZERİNDE ETKİSİ. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 22(51). <https://doi.org/10.35408/comuybd.1379923>
- Anmar. (2018). Iraq. UNICEF. <https://www.unicef.org/iraq/what-we-do/education>
- Ardiansyah, Z. (2019). Perbandingan Pendidikan di Irak dan Oman. *Paedagogi*, 07. <https://doi.org/Paedagogia: Jurnal Pendidikan>, 7 (1), 85-106. <https://doi.org/10.24239/pdg.Vol7.Iss1.33>
- Danisworo, T. G., Utomo, T. C., & Astuti, P. (2013). Dinamika Gerakan Etnonasionalisme Kurdi Irak (Studi Kajian Periode 1979-2012). *Journal of Politic and Government Studies*, 2(3), 196–105. <http://www.fisipundip.ac.id>

- Dwianto, A., & Hidayati Murtafiah, N. (2022). Penyelenggaraan Pendidikan Islam pada Masa Pra Kolonialisme. *Tasyri' : Jurnal Tarbiyah-Syari'ah-Islamiah*, 29(02). <https://doi.org/10.52166/tasyri.v29i02.174>
- El-Razy, K. R., Asari, H., Badaruddin, K., Zailia, S., & Fahira, D. (2023). Kota Qom Sebagai Pusat Pendidikan Madzhab Syi'ah: Sejarah dan Perkembangannya. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.19109/elidare.v9i2.19110>
- Fuady, M. N. (2016). PENDIDIKAN ISLAM DI IRAN (Tinjauan Historis Pra dan Pasca Revolusi). *Tarbiyah Islamiyah*, 6(2).
- Gadais, T., Tourir, G., Décarpentrie, L., Al-Khatib, M., Daou, A., Chamsine, C., & Arvisais, O. (2022). Education Under the Islamic State of Iraq and Syria: A Content Analysis of the Physical Education Curriculum. *Frontiers in Education*, 7. <https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/educ.2022.854413>
- Hassanpour, A., Batmani, S., & Bolandhematan, K. (2022). Barriers to multicultural education in Iran. *Journal for Multicultural Education*, 16(4), 350–361. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JME-10-2021-0185>
- Heidarifar, S. (2023). From gender segregation to epistemic segregation: a case study of the school system in Iran. *Journal of Philosophy of Education*, 57(4–5), 901–922. <https://doi.org/10.1093/jopedu/qhad068>
- Ismail, T., Umar, M., Ahyarudin, & Mubaraq, Z. (2023). Pendekatan Ideologi dalam Studi Islam. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(1).
- Khodamoradi, A. (2024). Investigating barriers to implementation of a CLT-based curriculum innovation in iranian secondary education. *System*, 126, 103473. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.system.2024.103473>
- Komarudin Sassi. (2021). *Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed Muhammad Naquib Al-Attas: Revitalisasi Adab-Ta'dib dalam Pendidikan (2nd ed.)*. Kencana.
- Kusnanto Anggoro, Mulyono, M. T. H., Hendrajit, Wardoyo, B., Sugiono, M., & Ruyat, Y. (2017). *Jurnal Kajian Lemhannas RI*. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 29, 1–83.
- Lintang, C., & Prakoso, L. Y. (2023). Perang dan Ekonomi: Sejarah Keterkaitan antara Konflik Militer dan Perubahan Ekonomi Global. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 372–378.
- Luga, I. P. (2023). Analisis Terhadap Invasi Amerika Serikat Terhadap Irak Dari Sudut Pandang Hukum Internasional. *SPICES (Social and Political Sciences) Journal*, 1(1).
- Matin-Asgari, A. (2024). Iranian Identity and National Oppression: Crafting the Modern Iranian Nation–State. *Iranian Studies*, 57(2), 311–316. <https://doi.org/DOI: 10.1017/irn.2024.5>
- Meditama, R. F. (2021). Pendidikan vokasi sebagai elemen fundamental menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace*, 1.
- Nugraheni, T. R. (2021). UPAYA PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK IRAK DAN KUWAIT PADA PERANG TELUK 1990-1991. *Jurnal Artefak*, 8(1). <https://doi.org/10.25157/ja.v8i1.4669>
- Puspita. (2009). Irak pasca invasi amerika serikat. *Irak Pasca Invasi Amerika Serikat*, 1.
- Riadi, H., & Andriesgo, J. (2019). ANALISIS SISTEM PENDIDIKAN ISLAM DI NEGERI MULLAH REPUBLIK ISLAM IRAN. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 15(2).
- Rizaldi, M. (2022). Analisis Komparatif Konsep Spiritualitas dalam Ajaran Agama Islam, Hindu dan Buddha. *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8, 103–123. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v8i02.5840>
- Saleh, M. N. I. (2015). Perbandingan Sistem Pendidikan di Tiga Negara ; Mesir , Iran dan Turki. *Jurnal Pendidikan Islam*, IV.
- Sari, S. A., & Prastowo, A. (2022). Pendidikan Islam di Iran Pasca Revolusi. *Akademika : Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 18(2), 163–173. <https://doi.org/10.56633/jkp.v18i2.337>
- Shakir Muhammad Usman, M. H. M. (2022, October). Iraq's Educational System: History and Rebuilding Process Post-Daesh. *Manara Magazine*. <https://manaramagazine.org/2022/07/iraqs-educational-system-post-daesh/>
- Vilardo, V., & Bittar, S. (2018). Gender profile – iraq: A situation analysis on gender equality and

- women's empowerment in Iraq. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, December, 1_69.
- Wahab Syakharani, A., Rafi Ahmad, Ramadhani Arif, Dilah, & Muhsinin Khairul. (2022). Sitem Pendidikan di Negara Iran. *Adiba: Journal of Education*, 2(3), 329–338. <https://adisampublisher.org/index.php/adiba/article/view/148/147>
- Winanda, V. (2015). Sejarah Perkembangan Partai Baath Di Irak Pada Masa Kepemimpinan Saddam Hussein Tahun 1979-2003. *Jurnal Elektronik Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah*, 1(1).